

Data de registro da demanda - 06 de julho de 2020

Data de envio do relatório - 28 de julho de 2020

Organização: <sigilo>

Contato: (CR)

Grupo de trabalho:

- Valeska (valeska.freitas@viamao.ifrs.edu.br);
- Nilo (nilo.barcelos@viamao.ifrs.edu.br) - líder do GT
- Danilo (danilo.navarro@viamao.ifrs.edu.br).

Introdução

O atendimento do IFRS Contribui à empresa <sigilo> se deu a partir de demanda registrada pela empresária no formulário de demandas do projeto. A assessoria prestada pelo IFRS Contribui, conforme metodologia adotada, ocorre em diferentes etapas, após a homologação da demanda: Uma reunião inicial do grupo de trabalho com a empresa, para compreensão mais profunda das suas necessidades; uma reunião interna do grupo de trabalho para delinear possíveis alternativas de ação; uma segunda reunião com a empresa para discussão conjunta das alternativas de ações sugeridas; a etapa final referente a implementação das alternativas de ações sugeridas fica a cargo da empresa realizar quando e da maneira que julgar pertinente.

A primeira reunião entre o IFRS Contribui e a empresa <sigilo>.

A partir da primeira reunião virtual do grupo de trabalho, em 2 de julho, com a empresária CR foi possível apurar as seguintes informações, características da empresa e teor das demandas colocadas ao IFRS Contribui.

A proprietária relata que empresa começou a partir das atividades de costura caseira, a partir de 1989. Ela tem curso de costura e fazia reformas em casa e conta que, com o tempo, surgiu o serviço de confecção de uniformes, quando então contratou uma funcionária e aumentou o negócio. Atualmente a empresa possui duas máquinas de bordado, tem duas funcionárias cortadeiras com carteira assinada e uma pessoa na loja que atende balcão e faz finalização de peças. Desde 2017 abriu uma loja no centro de Viamão, pagando aluguel. Além disso, relata que sua filha trabalha com bordado em casa e ela conta com uma equipe de

aproximadamente dez costureiras *free lancer*, que ela demanda em função do volume de trabalho.

A empresária relata que sempre teve dificuldade para lidar com os dados financeiros da empresa, entradas e saídas, e não sabia se estava lucrando ou tendo prejuízo. Há dois anos, em 2018, conheceu a Stefanie, filha de uma das costureiras, que fez uma série de planilhas no Excel, onde ela consegue fazer o registro de todas as entradas, tanto de vendas e serviços da loja quanto aqueles serviços que ela própria agencia com clientes, fazendo contatos e visitas. A empresária alega que no sistema de notas eletrônicas não conseguiu 'se encaixar'. Portanto, com os dados planilhados, com histórico a partir de 2018, ela diz já ter um controle melhor do que antes. O serviço contábil da loja, enquadrada no Simples, resume-se a parte fiscal, havendo uma série de entradas e saídas não contabilizadas.

A empresária relata que com a parada da pandemia, diminuiu o movimento na loja, mas ela continua vendendo através de clientes recorrentes e que confeccionou e vendeu uma grande quantidade de máscaras de proteção individual nos meses de março e abril.

No formulário de demandas do IFRS Contribui a empresária alegou que precisava de ajuda com a parte financeira, “controle financeiro e oportunidades de mercado”, para apurar com precisão os resultados da empresa e fazer uma gestão melhor das finanças. Além disso, demandou uma questão decisória sobre a manutenção do ponto no centro da cidade, onde paga aluguel, ou fecharia o estabelecimento levando a produção para sua residência.

Ao final da primeira reunião, ficou combinado que a empresária iria disponibilizar as planilhas onde são feitos os registros financeiros, e que a partir da análise dessas planilhas o grupo de trabalho iria traçar um plano de ação para ser discutido com a empresária na segunda reunião.

A segunda reunião em 14 de julho e a co-criação de alternativas

Por demanda do grupo de trabalho do IFRS Contribui foi solicitada a participação da Stefanie, pois as propostas de soluções envolvem alterações nas planilhas.

Antes de entrar nas questões financeiras, o grupo de trabalho ponderou com a empresária que o valor do aluguel é muito vantajoso, um valor baixo em relação ao faturamento mensal da empresa. Portanto, também pelo fato de a loja já ter se tornado um ponto de referência e por isso ter valor, é recomendável que permaneça no mesmo endereço.

Com relação às questões financeiras, verificou-se que há cinco diferentes planilhas onde são feitos os registros da empresa: FATURAMENTO, DESPESAS LOJA, <sigilo> PESSOAL, COSTUREIRAS e FLUXO DE CAIXA.

A partir da análise das planilhas e da discussão com a empresária <sigilo>tina e a Stefanie, foram elaboradas as seguintes estratégias para atingir o objetivo: “controle financeiro e oportunidades de mercado”.

Em primeiro lugar, sugere-se **diminuir a quantidade de planilhas**, reunir em um único documento e construir as vinculações, sem que isso altere significativamente o modo como

a empresária <sigilo>tina lança os dados diariamente ou semanalmente, pois já está acostumada com o processo.

Optou-se por manter a planilha COSTUREIRAS como está, pois, trata-se de um controle a parte, dos serviços contratados e respectivos pagamentos, que está funcionando bem. Basta exportar os dados relevantes para as outras planilhas.

Sugere-se unir as planilhas DESPESAS LOJA, FATURAMENTO e FLUXO DE CAIXA num documento único (sugestão de nome: CONTROLE), com os ajustes que serão descritos a seguir em relação a forma de fazer os lançamentos e a consolidação dos dados. Neste documento, seria criada uma aba, de acesso restrito, para a funcionária da frente da loja fazer o lançamento da movimentação loja. A empresária segue fazendo os lançamentos nesta planilha da mesma forma. Além disso, este documento terá uma aba de consolidações, que somente importa dados de outras abas e consolida os resultados por período (mês, ano).

A planilha <sigilo> PESSOAL precisa de ajustes, de modo que tenha informações exclusivas das retiradas pessoais, e não se misturem com lançamentos da empresa.

- Reclassificação das contas lançadas nas planilhas

Verificou-se que é preciso reclassificar as contas de lançamento de **despesas** e **faturamento**, inclusive despesa domésticas da empresária.

Com relação às **despesas**, a sugestão é usar a função PROCV no Excel para classificar os lançamentos de despesas e lançar tudo numa única aba, e não em abas separadas. Uma aba com uma coluna "data", outra despesa (a partir de uma lista previamente elaborada), uma coluna valor e a opção de inserir despesa com juros / multa, para os casa de pagamentos feitos em atraso. Ao utilizar uma planilha única para lançamento de despesas, é possível visualizar e ter um controle melhor do conjunto de despesas pagas ou a serem pagas.

Lembrando que para melhorar o controle da empresa, os lançamentos de despesas pessoais da empresária devem se concentrar na planilha própria (DESPESAS <sigilo>), e somente os totais devem ser exportados dessa para fins de apuração de resultados gerais da empresa na planilha (de nome sugerido) CONTROLE, para unificar entradas e saídas tanto da loja quanto do orçamento pessoal da empresária.

Com relação aos lançamentos que compõe o **faturamento**, observou-se que obedecem a competência do período, ou seja, os valores são lançados respeitando a data, sendo possível apurar o valor faturado em cada mês. Porém, é preciso agregar informações mais detalhadas em cada lançamento de entrada, e discriminar melhor a origem dos valores. Lembrando que na nova formatação sugerida, de agregar as planilhas, os lançamentos da loja e da própria empresária estarão unificados. Foi sugerido também o uso de talão de pedidos, para padronizar os dados.

- Dicas e orientações financeiras

Com relação às finanças, é muito importante avaliar bem os empréstimos que estão em andamento, para escolher ficar com aqueles de menores taxas. Assim, considerando o empréstimo para Capital de Giro do Banco do Brasil e o recém contraído do PRONAMPE, é

indicado manter apenas o do PRONAMPE, devido às suas taxas mais baixas e utilizar os recursos disponíveis para pagar o empréstimo do Banco do Brasil.

Assim como um empréstimo, são as antecipações automáticas dos pagamentos em cartão. Esse dinheiro é fácil de se pegar, mas possui taxas bastante elevadas. Considerando também que a empresa possui dinheiro em caixa, é indicado solicitar o cancelamento imediato das antecipações automáticas, para evitar esse custo financeiro de um dinheiro que não é necessário neste momento.

As duas ações acima trarão alguns reflexos imediatos, aparentemente negativos: 1) Redução do valor disponível na Caixa Econômica Federal (dinheiro do PRONAMPE) e 2) Redução das entradas dos cartões no dia seguinte à venda. Por outro lado, os reflexos positivos, também imediatos, serão: 1) Não ter mais o valor mensal de pagamento do empréstimo do Banco do Brasil e 2) Quando o fluxo de entradas do cartão de crédito voltar a acontecer (após 30 dias do cancelamento) os valores que entrarão serão maiores do que os anteriores, porque não terão os descontos das antecipações. Para que os efeitos aparentemente negativos sejam compensados pelos positivos, indica-se fortemente que se comece um planejamento do que acontecerá pelos próximos 12 meses, começando por gastos já esperados para o final do ano, como 13º e férias, fazendo uma reserva de dinheiro para esses gastos, evitando a necessidade de buscar novos empréstimos emergenciais, que sempre são mais caros.

Ainda com relação às máquinas de cartão, elas possuem taxas, mesmo quando não haja antecipação do dinheiro. Essas taxas variam muito e são muito difíceis de se calcular. Porém, é fundamental que se considere esse gasto, para não considerar que se está recebendo um dinheiro que não está chegando nem perto da conta. Para isso, indica-se realizar uma compra de teste em cada máquina e acompanhar o que realmente entrará na conta, fazendo uma estimativa do custo da máquina do cartão. Uma sugestão é realizar uma compra de R\$ 10,00 e ver quanto realmente entrará na conta, usando o percentual como referência para aquela máquina. Ex: passou R\$ 10,00 e entrou R\$ 9,50, significa que essa máquina desconta 5% do valor da venda.

Por último, sobre o pagamento a fornecedores, o parcelamento é sempre indicado, quando não há desconto à vista. Considerar que atualmente muitos fornecedores estão precisando de dinheiro à vista e eles também sofrem impacto de máquinas de cartão e outras taxas bancárias. Assim, indica-se propor aos fornecedores o pagamento à vista (em dinheiro se quiserem) com, no mínimo, 5% de desconto (se a negociação for boa, pode-se chegar a 10, 15 ou até 20%).

Sugestões de melhorias futuras

A empresa <sigilo>, após a implementação dessas alterações no controle financeiro, poderá implementar mais uma série de melhorias no futuro. Para isso poderá, inclusive, demandar o IFRS Contribui novamente se assim desejar.

A primeira é criar um banco de dados de clientes e vincular esse banco de dados com os lançamentos das entradas. O banco de dados de clientes servirá para uma busca ativa de

clientes em momentos de baixa demanda e para a identificação dos clientes mais e menos rentáveis, subsidiando ações de marketing no futuro;

Pesquisar máquinas de cartão com menores taxas constantemente e não hesitar em fazer trocas sempre que encontrar taxas mais vantajosas;

O lançamento detalhado dos produtos e serviços na planilha de entradas vai permitir a identificação dos produtos e serviços com melhores margens, e assim a empresa poderá priorizar aqueles que rendem mais e deixar de fazer ou atender aqueles que tomam muita mão de obra e rendem pouco. Por exemplo, conforme discutido na reunião, o que é mais rentável, reformas e bordados?

A partir de um controle mais apurado dos resultados da empresa, urgentemente deve ser criada uma reserva financeira, com uma projeção que permita a empresa dar conta do pagamento do 13º, impostos e outros gastos sazonais; Além disso, servirá para dar fôlego para a empresa nos meses de menor demanda.

Criar um processo de verificação de saldo nas contas bancárias, balanço de saldos bancários, para acompanhamento, a fim de evitar o pagamento desnecessário de juros e taxas.